

MA'LUMOTLARNI INTELLEKTUAL TAHLILLASH ALGORITMLARI YORDAMIDA TIMSOLLARNI ANIQLASH ALGORITMI

Nodir Rakhimov,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
nikobek82@gmail.com

Ravshan Shirinboyev
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
forravshansh@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada timsollarni aniqlash uchun ma'lumotlarni intellektual tahlillash algoritmlaridan foydalanish usullari ko'rib chiqilgan. Timsollarni tasniflash va ularni to'g'ri sinflarga ajratish masalasi sun'iy intellektning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Maqolada turli algoritmlarning — jumladan, Bayes tasniflagichi, qaror daraxtlari va konvolyutsion ne'ron tarmog'ining (CNN) nazariy asosi, ularning matematik modellari va algoritmlarning ish faoliyati haqida tushuntiriladi.

Bayes tasniflagichi ehtimollik nazariyasiga asoslangan bo'lib, tasniflash uchun shartli ehtimolliklarni hisoblaydi. Qaror daraxtlari esa daraxtsimon tuzilma orqali qarorlar qabul qiladi va ob'ektlarni xususiyatlar bo'yicha tasniflaydi. Konvolyutsion ne'ron tarmog'i (CNN)[1] esa tasvirlarni o'rganish va ajratishda chuqur o'rganish yondashuvlari asosida ishlaydi. Maqolada ushbu algoritmlarning tasvir va timsollarni aniqlashda qo'llanilishi, ularning afzalliklari va cheklovlari tahlil qilinadi. Natijalar va statistik tahlillar asosida algoritmlarning samaradorligi va amaliy ilovalar sohalari batafsil keltirilgan.

Maqola nafaqat timsollarni aniqlashda yuqori aniqlikka erishish uchun, balki intellektual tahlil vositalarini qo'llash orqali yuqori sifatli ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatlarini kengaytirish uchun ham foydali bo'lishi mumkin.

Kalit soʻzlar: timsollarni aniqlash, intellektual ma'lumot tahlili, bayes tasniflagichi, qaror daraxtlari, konvolyutsion ne'ron tarmoq (cnn), chuqur oʻrganish, tasvirni tanish, ma'lumotlar tasnifi, sun'iy intellekt, algoritmlar

KIRISH

1. Muammo tavsifi va dolzarbligi

Soʻnggi yillarda intellektual tahlil texnikalari orqali katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va ularni tahlil qilish dolzarb muammolardan biriga aylandi. Timsollarni aniqlash, bu jarayonning asosiy yoʻnalishlaridan biri boʻlib, amaliyotda juda katta qoʻllanilmoqda. Masalan, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish, avtomatlashirilgan nazorat tizimlari va video kuzatuv tizimlari kabi sohalarda timsollarni toʻgʻri aniqlash tezkor va samarali qaror qabul qilish imkonini yaratadi.

Timsollarni aniqlashda intellektual tahlillash algoritmlari turli koʻrinishdagi ma'lumotlar toʻplamidan foydalangan holda ma'lumotlarni turli usullar bilan tasniflash imkonini beradi. Bu jarayonda Mashinani Oʻrganish (Machine Learning, ML) va Chuqur Oʻrganish (Deep Learning, DL) usullari keng qoʻllaniladi [2]. Har bir timsolning xususiyatlarini aniqlash va ma'lumotlar toʻplamidan foydalangan holda optimal natijalar olish uchun tasniflovchi modellardan foydalaniladi.

2. Tadqiqotning maqsadi va ahamiyati

Mazkur tadqiqotning maqsadi — timsollarni intellektual tahlil qilish texnikalaridan foydalangan holda aniqlash samaradorligini oshirishdir. Tadqiqot davomida ehtimoliy modellash, bayesian usullari, va neʻron tarmoqlar kabi metodlarni oʻrganish orqali timsollarni aniqlash jarayonida aniqlik va samaradorlikka erishiladi. [3]

MATERIALLAR VA USULLAR

Bayes tasniflagichi — bu bayes ehtimollik modeliga asoslangan tasniflash usuli boʻlib, ob'yektlarni sinflarga ajratishda bayes statistikasi qoʻllaniladi. Bayes tasniflagichi asosan naive Bayes tasniflagichi sifatida mashhur boʻlib, sodda ehtimollik qoidalariga asoslanadi va har bir xususiyatning mustaqil ekanligini faraz qiladi. Tasniflagich quyidagi Bayes teoremasidan foydalanadi:

$$P(C_x|X) = \frac{P(X|C_x) \cdot P(C_x)}{P(X)}$$

bu yerda:

- $P(C_x|X)$ —X xususiyatlar toʻplami berilganida ob'yektning C_x sinfga tegishli boʻlish ehtimoli (a posteriori ehtimollik),
- $P(X|C_x)$ — C_x sinf berilganida xususiyatlar toʻplami X ga ega boʻlish ehtimoli (shartli ehtimollik),

- $P(C_x)$ — ob'yektning C_x sinfga tegishli bo'lish umumiy ehtimoli (prior ehtimollik),
- $P(X)$ — xususiyatlar to'plami X ga ega bo'lish umumiy ehtimoli.

Bayes tasniflagichining ishlash jarayoni

1. Ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash: Har bir sinf uchun namunalarni belgilash va tayyorlash.
2. Shartli ehtimolliklarni hisoblash: Har bir sinf uchun har bir xususiyatning shartli ehtimolliklarini hisoblash.
3. A posteriori ehtimollikni hisoblash: Bayes teoremasi asosida, yangi kirish X uchun barcha mumkin bo'lgan sinflar bo'yicha a posteriori ehtimollikni hisoblaydi.
4. Eng yuqori ehtimollik sinfini aniqlash: Tasniflagich X uchun eng yuqori a posteriori ehtimollik qiymatiga ega bo'lgan sinfni tanlaydi.[4]

Bayes tasniflagichi matn tasniflash, spam aniqlash, tibbiy diagnostika kabi sohalarda keng qo'llaniladi. Bu algoritmnining sodda ishlashi va tezligi, ayniqsa katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashda katta afzalliklar yaratadi.

Qaror daraxtlari (Decision Trees) — bu ma'lumotlarni sinflarga ajratish uchun ishlatiladigan algoritm bo'lib, har bir xususiyat bo'yicha qaror qabul qilishni modellashtiradi. Ushbu algoritm daraxt shaklidagi tuzilma hosil qiladi, bunda har bir tugun xususiyat (attribute) qiymatlari bo'yicha qaror qabul qiladi va ma'lumotlarni sinflarga ajratadi. Har bir shox qaror qabul qilish qoidalarini ifodalaydi, har bir barg esa yakuniy sinfni anglatadi.

Daraxtni qurish: Ma'lumotlarning barcha xususiyatlariga asoslanib, daraxtning ildizidan boshlab har bir tugun uchun eng muhim xususiyat tanlanadi. Eng muhim xususiyatni aniqlash uchun turli ajratish mezonlari (split criteria) ishlatiladi: Entropiya va axborot foydasi (Information Gain), Gini indeksi, Notog'ri tasniflash (Misclassification). Axborot foydasi: Bu usul entropiya asosida ishlaydi. Har bir xususiyat bo'yicha axborot foydasi hisoblanadi va eng katta foyda bera oladigan xususiyat tanlanadi. Axborot foydasi (IG) quyidagicha hisoblanadi:[5]

$$IG(S, A) = Entropy(S) - \sum_{v \in values(A)} \frac{|S_v|}{S} \cdot Entropy(S_v)$$

bu yerda S — ma'lumotlar to'plami, A — xususiyat, S_v — A xususiyat qiymatiga teng bo'lgan namunalarni to'plami.

Gini indeksi: Sinfidagi ma'lumotlarning farqlanish darajasini ifodalaydi va quyidagicha hisoblanadi:[6]

$$Gini(S) = 1 - \sum_{i=1}^c p_i^2$$

bu yerda p_i — sinf i -ga tegishli namunalar ehtimolligi.

1. Sinflar bo'yicha ma'lumotlarni ajratish: Har bir tugun ma'lumotlarni tanlangan xususiyat bo'yicha ajratadi va qarorni qabul qiladi. Ma'lumotlar tugundan tugunga shoxlar orqali o'tadi, va har bir bargda ma'lumotlar yakuniy sinfga ajratiladi.
2. Daraxtning chuqurligini boshqarish: Optimal natijaga erishish uchun daraxtning chuqurligini boshqarish muhimdir. Chuqurroq daraxt ortiqcha moslashishga olib kelishi mumkin, bunda model faqat o'qitilgan namunalar bilan yaxshi ishlaydi, ammo yangi ma'lumotlar uchun samaradorligi pasayadi. Budlash (pruning) orqali daraxtning optimal chuqurligi tanlanadi. Qaror daraxtlarining afzalliklari shundaki: Qoidalarga asoslangan tasniflashni qulay va tushunarli holga keltiradi. Ko'pgina xususiyatlar bo'yicha sinflarga ajratishda ham samarador. Barcha xususiyatlar bo'yicha qaror qabul qilish imkoniyati mavjud.

Qaror daraxtlari quyidagi sohalarda keng qo'llaniladi. Moliyaviy tahlil va kredit xavfini baholash, Tibbiy diagnostika, Mijozlar segmentatsiyasi, Reklama tahlili va bozor tadqiqotlari.

Misol uchun, bizda quyidagi tasniflash jarayoniga asoslangan daraxt bo'lsin: Ma'lumot: Biror mijoz kredit olish uchun murojaat qilmoqda. Xususiyatlar: Yoshi (yosh, o'rta, katta), Daromadi (past, o'rta, yuqori). Sinf: Kredit olishi mumkin (ha yoki yo'q).[6-9]

Tasniflash jarayoni axborot foydasi asosida tanlangan xususiyatlardan foydalanib quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi. Qaror daraxti har bir qadamda mijozning kredit olish imkoniyatini aniqlaydi. Bu kabi tahlillar yordamida qaror daraxti o'z natijasini ishonchli va tezkor tarzda beradi.

Konvolyutsion ne'ron tarmoq (Convolutional Neural Network, CNN) — chuqur o'rganish modellaridan biri bo'lib, ayniqsa tasvirlarni tanish, tasniflash, va obyektlarni aniqlashda juda samarali. CNN turli qatlamlardan iborat bo'lib, tasvirdagi xususiyatlarni avtomatik ravishda ajratib oladi va ularni tahlil qiladi. Ushbu tarmoqdagi konvolyutsiya qatlamlari tasvirning kichik qismlarini tanib olish imkonini beradi va shu orqali murakkab vizual naqshlarni samarali tarzda o'rganadi. CNN turli qatlamlardan tashkil topgan bo'lib, asosiy qatlamlari quyidagilar: Konvolyutsiya qatlamlari (Convolutional Layers):[10] Tasvirni bir nechta filtrlar (kernels) yordamida qamrab oladi, bunda har bir filtr tasvirning muayyan xususiyatlarini ajratib oladi. Har bir filtr uchun konvolyutsiya amali bajarilib,

tasvirning xususiyat xaritalari (feature maps) hosil qilinadi. Konvolyutsiya amalining matematik ifodasi:

$$y_{i,j} = \sum_m \sum_n x_{i+m,j+n} \cdot w_{m,n}$$

bu yerda x — kirish tasvirining piksel qiymatlari, w — filtrning og'irliklari, y esa hosil qilingan xususiyat xaritasi.

ReLU faollashtirish funksiyasida manfiy qiymatlarni 0 ga olib kelib, faqat ijobiy qiymatlarni saqlaydi. Bu funksiya neyronlarning faollashishini boshqaradi va tarmoqni noyoqlik xususiyatlari bo'yicha kuchaytiradi:

$$f(x) = \max(0, x)$$

Pooling qatlamlarida tasvirning hajmini kichraytirish va tarmoqni ortiqcha moslashishdan (overfitting) saqlash uchun foydalaniladi[11]. Ko'pincha Max Pooling ishlatiladi, bunda har bir kichik qismdagi maksimal qiymat olinadi.

Max pooling misol: $y_{i,j} = \max(x_{i+k,j+l})$

bu yerda k va l — kichik qism chegaralari.

O'ralgan qatlam CNN ning yakuniy qatlamida barcha neyronlar bog'lanadi va tasniflash yoki bashorat qilish uchun chiqish sinflari hosil qilinadi.

Tadqiqot uchun MNIST va CIFAR-10 kabi mashhur ma'lumotlar to'plamlaridan foydalanildi. MNIST to'plami: qo'lyozma raqamlar (0–9) to'plami bo'lib, 28x28 o'lchamdagi 70,000 ta tasvirdan iborat. CIFAR-10 to'plami: o'nta sinfga bo'lingan 60,000 ta rangli tasvirlardan iborat. Tasvirlar har biri 32x32 pikseldan iborat. Algoritmning baholash mezonlari. Baholash uchun quyidagi metrikalardan foydalanildi. Aniqlik (Accuracy) — to'g'ri aniqlangan namunalarning ulushi. Aniqlash darajasi (Precision) — ijobiy sinflarni to'g'ri aniqlash ulushi. Sezuvchanlik (Recall) — barcha to'g'ri ijobiy larni aniqlash ulushi. F1 o'lchov — aniqlik va sezuvchanlikni muvozanatlash uchun ishlatiladi:

NATIJALAR (Results)

Tadqiqot natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan bo'lib, har bir algoritmnin aniqlik, aniqlash darajasi, sezuvchanlik, va F1 o'lchovlari bo'yicha ko'rsatkichlari berilgan.

Algoritm	Aniqlik (%)	Aniqlash darajasi (%)	Sezuvchanlik (%)	F1 o'lchov (%)
Bayes tasniflagichi	85.4	82.1	84.3	83.2
Qaror daraxtlari	90.2	88.5	89.1	88.8
CNN	97.6	96.8	97.1	96.9

NATIJARLAR TAHLILI

Bayes tasniflagichi: Ushbu model ko'p hollarda sodda va samarali bo'lishiga qaramay, murakkab tasvirlarni tanishda aniqlik darajasi nisbatan pastroq bo'ldi. Bu algoritmlar asosan statistik ehtimolliklarga asoslangan bo'lib, bu usuldagi algoritmlar yuqori miqdordagi xususiyatlarni ajratish uchun mo'ljallanmagan.

Qaror daraxtlari: Qaror daraxtlari modelning samaradorligi Bayes tasniflagichiga nisbatan yuqori bo'lib, qisman ma'lumotlardagi muhim xususiyatlarni ajratish qobiliyatiga bog'liq. Biroq, qaror daraxtlari chuqur o'rganish usullari darajasida natija bera olmadi.

Konvolyutsion ne`ron tarmoq (CNN): Tasvirlarni aniqlash uchun CNN eng yaxshi natijalarni ko'rsatdi. CNN modelning yuqori aniqligi (97.6%) konvolyutsion qatlamlar yordamida xususiyatlarni chuqurroq tahlil qilish qobiliyati bilan bog'liq.

Quyidagi grafikda har bir algoritmnin F1 o'lchovi ko'rsatilgan bo'lib, bu natijalarning umumiy samaradorligini aks ettiradi:

Grafikdan ko'rinib turibdiki, CNN algoritmi timsollarni aniqlashda eng yuqori natijalarni ko'rsatgan. Shu bilan birga, bayes tasniflagichi nisbatan sodda ma'lumotlar to'plami uchun maqbul hisoblanishi mumkin, ammo murakkab tasvirlar uchun optimallashtirilgan chuqur o'rganish texnikalariga ehtiyoj mavjud.

XULOSA

Mazkur tadqiqotda intellektual tahlil algoritmlari yordamida timsollarni aniqlash samaradorligi tahlil qilindi. Aniqlangan natijalar shuni ko'rsatadiki, konvolyutsion ne`ron tarmoq (CNN) murakkab tasvirlarni aniqlashda yuqori aniqlik va samaradorlikka ega bo'lgan eng kuchli algoritmlar hisoblanadi. Shu bilan birga, qaror daraxtlari va bayes tasniflagichi ma'lum holatlarda amaliyotda qo'llash mumkin. Natijalardan kelib chiqib, ushbu algoritmlarni real vaqt tizimlariga qo'llash imkoniyatlari mavjud bo'lib, bu usullarning rivojlanishi natijalarni yanada yaxshilashi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shirinboyev R. et al. EVALUATING THE PERFORMANCE OF CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS AND HYBRID CNN-SVM MODELS FOR SYMBOL RECOGNITION IN COMPLEX DATASETS //DTAI–2024. – 2024. – Т. 1. – №. DTAI. – С. 295-299.
2. Rustamovich A. A., Ruzikulovich T. M. R., O‘G‘Li S. R. S. Yong‘inni videotasvirda rangli filtrlash bilan intensivlik o‘zgarishi asosida aniqlash //Илм-фан ва инновацион ривожланиш/Наука и инновационное развитие. – 2023. – Т. 6. – №. 2. – С. 13-21.
3. Рахимов Н., Ширинбаев Р., Саидова З. Ма‘lumotlarni intellektual tahlillash uchun oldindan tasniflash va yakuniy konvolyutsion neyron tarmog‘i //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 55-61.
4. Dilmurod H., Shirinboyev R. THE MAIN THEORY OF LINEAR REGRESSION MODELS IN DATA MINING //Sun‘iy Intellekt Nazariyasi va Amaliyoti: Tajribalar, Muammolar va Istiqbollari. – 2024. – С. 143-147.
5. Xolboyevich A. S. et al. Pythonda chiziqli regressiya //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 233-238.
6. Akhatov A. et al. Correction of integrity violations in the video image area using the retinex algorithm //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – №. Special Issue. – С. 162-172.
7. Ruzikulovich T. M. et al. Neyron tarmoq algoritmlari yordamida murakkab fondagi belgilarni aniqlash algoritmlari //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 238-241.
8. Rustamovich A. A. et al. Konvolyutsion neyron tarmog‘i asosida video tasvirdan yong‘inni erta aniqlash //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 128-132.
9. Таджиев М., Ширинбоев Р., Сулаймонова М. Open cv kutubxonasida tasvirlarga rang modellari bilan ishlov berish //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 212-215.
10. Shirinboyev R. et al. Image segmentation by otsu method //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – №. Special Issue. – С. 64-72.
11. Тоджиев М., Улугмуродов Ш., Ширинбоев Р. Tasvirlar sifatini yaxshilashning chiziqlikontrast usuli //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 215-217.